

A Família como Fonte de Amor, Paz e Justiça Social

The Family As a Source Of Love, Peace And Social Justice

La Familia Como Fuente de Amor, Paz Y Justicia Social

La Famille Comme Source D'amour, De Paix Et De Justice Sociale

Joaquim Vaz Chamale

chamalevaz@hotmail.com

Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto

Como citar:

Chamale, J. V. (2024). A Família como Fonte de Amor, Paz e Justiça Social. *Revista Científica Walinga*, 3(1), 125-140.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14576206>

RESUMO

Este artigo aborda a família como uma fonte de amor, paz e justiça social. Compreender como as famílias incorporam esses elementos requer uma reflexão profunda, abordando seus três aspectos entrelaçados e destacando sua interdependência na promoção de uma sociedade saudável. Ao enfatizar a família como fonte de amor, paz e justiça social, busca-se melhorar a compreensão e apreciação dos contextos da vida cotidiana, promovendo o bem-estar comum. O estudo esclarece questões relacionadas à pergunta de pesquisa: até que ponto a família deve ser vista como fonte de amor, paz e justiça social? Em suma, esta pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória utiliza métodos de revisão bibliográfica e análise sintética, concluindo que a família desempenha um papel crucial na promoção do amor, paz e justiça social.

Palavras-chave: Família; Amor; Paz; Justiça Social.

ABSTRACT

This article looks at the family as a source of love, peace and social justice. Understanding how families embody these elements requires deep reflection, addressing their three intertwined aspects and highlighting their interdependence in promoting a healthy society. By emphasizing the family as a source of love, peace and social justice, we seek to improve understanding and appreciation of the contexts of everyday life, promoting common well-being. The study sheds light on issues related to the research question: To what extent should the family be seen as a source of love, peace and social justice? In short, this descriptive and exploratory qualitative research uses methods of literature review and synthetic analysis, concluding that the family plays a crucial role in promoting love, peace and social justice.

Keywords: Family; Love; Peace; Social Justice.

RESUMEN

Este artículo analiza la familia como fuente de amor, paz y justicia social. Comprender cómo las familias encarnan estos elementos requiere una profunda reflexión, abordar sus tres aspectos entrelazados y poner de relieve su interdependencia en la promoción de una sociedad sana. Al hacer hincapié en la familia como fuente de amor, paz y justicia social,

pretendemos mejorar la comprensión y la apreciación de los contextos de la vida cotidiana, promoviendo el bienestar común. El estudio arroja luz sobre cuestiones relacionadas con la pregunta de investigación: ¿Hasta qué punto debe considerarse a la familia como fuente de amor, paz y justicia social? En resumen, esta investigación cualitativa descriptiva y exploratoria utiliza métodos de revisión bibliográfica y análisis sintético, concluyendo que la familia desempeña un papel crucial en la promoción del amor, la paz y la justicia social.

Palabras clave: Familia; Amor; Paz; Justicia social.

ABSTRACT

Cet article examine la famille en tant que source d'amour, de paix et de justice sociale. Comprendre comment les familles incarnent ces éléments nécessite une réflexion approfondie, en abordant leurs trois aspects imbriqués et en soulignant leur interdépendance dans la promotion d'une société saine. En mettant l'accent sur la famille en tant que source d'amour, de paix et de justice sociale, nous cherchons à améliorer la compréhension et l'appréciation des contextes de la vie quotidienne, en promouvant le bien-être commun. L'étude éclaire les questions liées à la problématique de la recherche : dans quelle mesure la famille doit-elle être considérée comme une source d'amour, de paix et de justice sociale ? En résumé, cette recherche qualitative descriptive et exploratoire utilise les méthodes de la revue bibliographique et de l'analyse synthétique, et conclut que la famille joue un rôle crucial dans la promotion de l'amour, de la paix et de la justice sociale.

Mots-clés : Famille ; Amour ; Paix ; Justice sociale.

1. INTRODUÇÃO

O estudo sobre essa temática que trata da família como fonte de amor, da paz e de justiça social tem sido alvo de muitas discussões nos últimos tempos, principalmente depois do alcance da paz e com a instauração do processo de reconciliação nacional. Sendo que a busca pela melhoria na qualidade dos três entes que fazem o epicentro da abordagem provindos da família, exige tais debates para a sua melhor compreensão.

No pensamento político da humanidade, entre Confúcio a Rousseau e entre Aristóteles a Freud, (Todd, 2000, p. 26), “a ideia de que as relações familiares – entre pais e filhos, entre marido e mulher, servem de modelo às relações políticas, e definem a

relação do indivíduo com a autoridade”. Le Play (como citado em Todd, 2000, p. 27), revelou ser a ação no próprio interior das estruturas familiares onde surgem as ideias de liberdade e de igualdade para o planeta, o início da modernidade política.

De acordo com Todd (2000, p. 33), a família é um mecanismo reprodutor dos homens e dos valores. Inconsciente, mas inexoravelmente, cada geração interioriza os valores parentais, que definem as relações humanas elementares: pai/filhos, irmão/irmã, irmão/irmão, irmã/irmã, marido/mulher. O poder do mecanismo reprodutor advém daquilo que consegue passar relativamente a toda a formalização consciente e verbal: é automático, infralógico.

Este artigo almeja contribuir com as reflexões que têm a ver com a estrutura da família e como a família deve servir de fonte para se granjear o amor, a paz e a justiça social na comunidade ou então na sociedade no seu cômputo geral Baba (2015). Assim sendo, nas sociedades em que o sistema familiar não é igualitário e liberal, o processo de massificação não produz o aparecimento de ideologias favoráveis ao bem comum.

É nossa opinião reflectir-se antes de mais sobre a esfera ideológica, cuja é uma figuração intelectual do sistema familiar, uma transposição para o nível social dos valores fundamentais que regem as relações elementares: liberdade e igualdade. Por exemplo, a opção matrimonial justifica as regras da herança e da coabitação, uma ideia da autoridade e uma concepção da justiça.

A família representa um grupo social primário que influencia e é influenciado por outras pessoas e instituições. Dentro de uma família existe sempre algum grau de parentesco. A família é unida por múltiplos laços capazes de manter os membros moralmente, materialmente e reciprocamente durante uma vida e durante as gerações Marques, et al (2008).

Alberto (2016, p. 13) define a família como “um conjunto invisível de exigências funcionais que organiza a interacção dos membros da mesma, considerando-a, igualmente, um sistema que opera através dos padrões transaccionais”. Logo, no interior da família, os indivíduos podem constituir subsistemas, podendo ser formados pela geração, sexo, interesse ou função, havendo diferentes níveis de poder, e onde os comportamentos de um membro afectam e influenciam os outros. A família como unidade social enfrenta uma série de tarefas de desenvolvimento, diferindo a nível dos parâmetros culturais, mas possuindo as mesmas raízes universais.

O termo “família” deriva do latim “famulus”, que significa escravo doméstico. O termo foi criado na Roma Antiga para designar um novo grupo social que surgiu entre as tribos latinas, ao serem introduzidas à agricultura e também à escravidão legalizada (Minuchin, 1990). Se nessa época predominava uma estrutura familiar patriarcal em que um vasto leque de pessoas se encontrava sob autoridade do mesmo chefe, nos tempos medievais (Idade Média), as pessoas começaram a estar ligadas por vínculos matrimoniais, formando novas famílias. Dessas novas famílias fazia também parte a descendência gerada que, assim, tinha duas famílias, a paterna e a materna (Minuchin, 1990).

De salientar que foi com a Revolução Francesa que surgiram os casamentos laicos no ocidente e, com a Revolução Industrial, tornaram-se frequentes os movimentos migratórios para as cidades maiores, construídas em redor dos complexos industriais. Claro que essas mudanças das populações originaram o estreitamento dos laços familiares e as pequenas famílias, num panorama parecido ao que existe hoje no nosso tempo. Para Moreira (2001, p. 22), a família é “agregado doméstico composto por pessoas unidas por vínculos de aliança, consanguinidade ou outros laços sociais, podendo ser restrita ou alargada”.

Podemos afirmar que nessa definição registar-se alguma ambiguidade gerada pela transição entre o período anterior às revoluções, caracterizada pelas alusões sobre a família alargada, com o pendor reducionista que começava a instalar-se, reflectida pelos vínculos de aliança matrimonial.

A família vem se transformando com o passar dos tempos, acompanhando as mudanças religiosas, económicas e socioculturais do contexto em que se encontram inseridas. Este é um espaço sociocultural que deve ser continuamente renovado e reconstruído, em que seu conceito de próximo se encontra concretizado mais em outro espaço social qualquer, e deve ser visto como um espaço político de natureza criativa e inspiradora (Minuchin, 1990).

Quer dizer que há toda necessidade de os pais auxiliarem no desenvolvimento de uma consciência crítica normal aos seus filhos, assim como a família deve se esforçar para estar presente em todos os momentos da vida das crianças, adolescentes, jovens e adultos. Essa presença exige da família envolvimento, comprometimento e colaboração. Deve estar atenta a dificuldades não só cognitivas, mas também comportamentais. Deve estar pronta para intervir da melhor maneira possível, almejando sempre o bem-estar comum, mesmo que signifique dizer sucessivos “não” às suas exigências.

Convivemos a cada dia com diferentes percepções da realidade, novas maneiras de construir o mundo, mudanças claras nas relações sociais e transformações mundiais ocorrendo de modo rápido e desordenado Rodrigues et al (2000). Profissões recentemente criadas são alçadas a patamares elevados de valorização, enquanto novas formações são ambicionadas, ampliando a demanda educativa.

2. REFERENCIAL TEÓRICO.

2.1. A Família como Fonte de Amor

Entende-se a família como fonte de amor uma vez que é na família que se lançam as bases sobre a consciência do pensamento humano enquanto ser social, visto que os pressupostos educativos básicos e das relações humanas se alicerçam na família. Segundo a Carta Magna das Nações Unidas, no capítulo sobre os direitos civis e políticos, no seu artigo 16º, ponto 3 diz: “A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à protecção da sociedade e do Estado” (ONU, 1948).

O desenvolvimento da personalidade na família processa-se em função da interacção da personalidade dos membros que a constituem. Os padrões de mudança não estão confinados aos membros presentes fisicamente: mesmo os que saíram de casa, por morte, divórcio ou qualquer outra razão, estão presentes num sistema recíproco de influências (Alberto, 2016, p. 59).

A família é um sistema de relações determinadas não só pelos elementos que a compõem e estão presentes, mas também pelos ecos das relações passadas. Segundo Neto (2007, p. 39), a família é berço de amor, compreensão e afecto, sendo o lugar onde as pessoas devem encontrar apoio, lições e aprendizados, mas acima de tudo, onde as relações devem ser saudáveis e de convivência harmónica.

Assegura-se que uma família é formada não apenas pela relação de sangue que os membros têm, mas sim pelos laços de amor, carinho, assentes nos sentimentos afectivos que se estabelecem entre eles.

É no seio da família que temos de encontrar, em primeiro lugar, as motivações essenciais para a conquista do que queremos para melhorar as nossas vidas amanhã. Há valores que são perenes e que precisam de ser cultivados para que a vida em sociedade decorra de forma harmoniosa, sem conflitos nem sobressaltos, e para que o bem comum e a noção do colectivo possam prevalecer e prosperar mesmo na sociedade moderna que estamos a construir (Kundonguende, 2013, p. 72).

Os indivíduos ao longo do ciclo vital desenvolvem-se num processo de diferenciação e integração. Este processo parece acontecer numa alternância de períodos de estabilidade e de transição. É nos períodos de transição que os acontecimentos de vida mais significativos ocorrem: as pessoas se aproximam, se apaixonam, se casam, têm filhos,

desenvolvem mecanismos de interacção uns com os outros, criam afecto nos diversos âmbitos, etc. O amor e o trabalho parecem ser os elementos centrais da vida do indivíduo (Herkenhoff, J. B. 2002).

Com o entendimento do anteriormente exposto nos encaminhamos à etimologia, conceito e definição da palavra amor. O amor traduz-se no sentimento que predispõe a desejar o bem de alguém. Sentimento de afecto, extrema dedicação, apego, ou ainda, sentimento que impele a pessoa para o objecto desejado por ela: atracção, paixão, afecto, relação amorosa, inclinação, aventura. De acordo com Freud (1996), o termo «amor» é reservado para o movimento do Eu na direcção do objecto para além da relação do puro prazer. Ou seja, ainda que portanto a marca do pulsional (sexual), o amor a ultrapassa. Freud, diz que “o amor em relação a um objecto externo ocorre apenas após a construção do ideal de ego do indivíduo”.

Na vertente sociológica, o amor é uma forma de vínculo social presente não apenas na dimensão micro da ação, pois ele também é construtivo das organizações sociais e do nível macro das estruturas e de ordens sociais.

Daí que amar é gesto de toda a pessoa, não somente do coração, do sentimento de afecto. O amor é a entrega e doação gratuita, que se manifesta em gestos concretos, que busca e se alegra do bem do outro. Para a Pastoral Juvenil Angolana (PJA, 2013, p. 48), “«O amor» dá asas para voar muito alto. O que ama consegue o que aos outros pareceria impossível. Os fracassos humanos são resultado da falta de amor”.

Giddens (1993) na sua teoria da estruturação, no seu livro: A constituição da Sociedade, uma abordagem crítica, que fala sobre a análise das práticas sociais ordenadas no tempo e no espaço, buscando entender como se mantêm estáveis as relações sociais e a reprodução das práticas sociais,

o relacionamento puro procedente do amor romântico, diz respeito à sexualidade livre da obrigação da reprodução. A origem do amor romântico está associada ao lugar social ocupado pela mulher, bem como à imagem criada da mulher pura, de uma mulher pura, de uma mulher esposa/mãe, que impregnou os ideais de amor romântico, «reforçando um modelo de dois sexos das actividades e dos sentimentos» (Giddens, 1993, p. 53).

Para Giddens (2009, p. 43), o amor romântico rompe com a sexualidade livre do amor apaixonado, embora embarque; nele “a virtude” assume um novo sentido para ambos os sexos, não mais significando apenas inocência, mas qualidade de carácter que distingue a outra pessoa como “especial”. Essas propostas teóricas contribuíram bastante no sentido

de abordar o amor como um fenómeno complexo e multidimensional e que mais estudos precisam ser feitos para sua melhor compreensão (Neto, 2007).

Para esta comunicação, enfatizamos o terceiro tipo de amor dos chamados estilos secundários: Eros + storge = ágape; caracterizado pelo amor fraternal, pela gentileza e pelo altruísmo. Pois este é o amor baseado na concepção do dever com o outro. Nesse sentido, é um amor baseado na disposição para se dedicar ao próximo e na ausência de cobranças em termos de reciprocidade. Portanto, pode-se entender o amor como sendo um sentimento fantástico e, possivelmente, o mais poderoso existente Marques, (2019). O mesmo amor pode ser vivido de diferentes maneiras, como através de relacionamentos amorosos, familiares, de amizade e pode também se direccionar a outros elementos, como objetivo ou uma causa.

2.2. Família como Fonte de Paz

De modo geral, a paz define-se como sendo um estado de calma ou tranquilidade, ausência de perturbações e agitação. A palavra "Paz" deriva do latim "Pacem", igual à Absentia Belli, que significa ausência de violência ou guerra. De acordo com o Dicionário de Língua Portuguesa (2006), a paz remete à tranquilidade ou harmonia, e que se evidencia pela ausência de conflitos ou violência, a ser vivenciada na vida das pessoas, tanto na vertente pessoal, profissional, em família, assim como globalmente.

Zau (2015) define a paz como "nossa capacidade de bom senso para dialogar e resolver entre nós mesmos os nossos diferendos, é também uma grande vitória" (p. 23). "A paz e a reconciliação nacional mudaram o panorama sombrio que assolava as famílias angolanas e hoje temos tudo por pouco sobre equipamentos sociais indispensáveis ao progresso e bem-estar" (Zau, 2015, p. 25).

Importância da Paz

Por outra forma, na sua concepção mais genial, a paz não traduz o contrário da guerra, mas sim, a prática da não-violência para revolver conflitos, é a prática do diálogo na relação entre as pessoas, pressuposto voltado para a postura democrática e implica o espírito de cooperação planejada alojada na justiça e que remete as pessoas à uma sociedade civilizada (Guazzelli, 2013).

2.3. Família como Fonte de Justiça Social

Segundo Sócrates, justiça é fazer aquilo que está de acordo com o direito, ou a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. O juiz deve julgar de acordo com o direito (leis) e sua consciência (ética e moral). Isso significa que a justiça é dar a cada um o que merece e lhe compete, tratando de iguais todos os indivíduos inseridos na mesma sociedade sem distinção de raça, origens, religião ou filiação política (Herkenhoff, 2002).

Realça-se que devemos a Aristóteles o argumento sobre essa forma de justiça: "é, portanto, uma justiça completa, porém não em absoluto, mas em relação ao nosso próximo", e diz que "por isso a justiça é muitas vezes considerada a maior das virtudes, e 'nem Vésper, nem a estrela-d'alva' são tão admiráveis" (Aristóteles, ano).

Ao abordarmos a temática da justiça social, torna-se indispensável entender particularmente os termos justiça e sociedade. Por isso, começamos apresentando seus conceitos e definições. Falar de justiça é tratar de um conjunto de elementos que levam a um comportamento social igualitário em todos os aspectos. Segundo o Dicionário Universal de Língua Portuguesa, justiça é "ato de dar a cada um o que por direito lhe pertence" (Dicionário de Língua Portuguesa, 2006, p. 906).

Pacheco (2016) afirma que a justiça é "a base das garantias sociais" (p. 50). Pacheco reforça ainda dizendo que "a justiça que, de um lado, é uma virtude entre as outras, envolve, do outro, toda a moralidade. É tomada neste último sentido que a justiça, contrabalançando todos os outros valores, governa o mundo, natureza e humanidade, ciência e consciência, lógica e moral, económica política, política, historia, literatura e arte. A justiça é o que há de mais primitivo na alma humana, de mais fundamental na sociedade, de mais sagrado entre as noções e o que as massas reclamam hoje com mais ardor" (Pacheco, 2016, p. 55).

O termo sociedade faz referência à reunião de pessoas para um efeito ou interesses comuns, obedecendo neste as mesmas regras. A sociedade é "reunião de pessoas que têm a mesma origem e pelas mesmas leis" (Dicionário de Língua Portuguesa, 2006, p. 1372). Com a compreensão dos dois conceitos, justiça e sociedade, já é possível escavar sobre o que é a justiça social.

Num comentário feito por Ban Ki-Moon (2009), a justiça social é "um princípio fundamental de coexistência pacífica e próspera entre as nações. Defendemos os princípios da justiça social quando promovemos a igualdade de género ou os direitos dos povos indígenas e dos migrantes. Favorecemos a justiça social quando eliminamos as barreiras

que as pessoas enfrentam, por motivos de género ou relacionados com a idade, raça, origem étnica, religião, cultura ou deficiência."

De acordo com Oliveira (2017), "a justiça social parte do princípio de que todos os indivíduos de uma sociedade têm direitos e deveres iguais em todos os aspectos da vida social. Isso quer dizer que todos os direitos básicos, como a saúde, educação, justiça, trabalho e manifestação cultural, devem ser garantidos a todos."

Uma sociedade justa é, sobretudo, uma sociedade livre e, portanto, seus postulados defendem a propriedade privada, a supremacia do mercado e a mitigação do poder estatal (Junior, 2010, p. 2376), reforçando a importância da liberdade individual para o desenvolvimento da sociedade em todos os aspectos.

A justiça social "baseia-se nos valores da equidade, igualdade, respeito pela diversidade, acesso à protecção social e aplicação dos direitos humanos em todos os domínios da actividade humana Venezuela (2000). A justiça social é mais do que um imperativo ético; é a base da estabilidade nacional e da prosperidade global. Oportunidades iguais, solidariedade e respeito pelos direitos humanos, sociais e políticos – são essenciais para despertar todo potencial produtivo de todas as nações e povos do mundo. Infelizmente, a justiça social continua ainda a ser, para uma grande parte da humanidade, um sonho difícil de realizar. A pobreza extrema, a fome, a discriminação e a negação dos direitos humanos continuam a marcar o nosso panorama moral. A crescente desigualdade - entre pessoas, entre países e dentro dos países - mina os progressos alcançados pela comunidade internacional para tirar milhões da pobreza e construir um mundo mais justo" (Social, 2009).

Como se observa, a justiça social está efectivamente interligada ao efectivo acesso à assistência social e jurídica. Daí, falar de justiça social é falar da consecução da realização (implementação) dos direitos que envolvem o conjunto de garantias e princípios formalmente reconhecidos (como visto: dignidade da pessoa humana, redução das desigualdades sociais e regionais, erradicação da pobreza e a marginalização etc.), esforço que desemboca na justiça social. Contudo, falar de justiça social é deixar de privilegiar a elegância e o tecnicismo de todo e qualquer discurso académico, moral, político e legal. É contribuir para a objectivação da eficiência, eficácia e aplicabilidade de princípios e normas vigentes, que são portadores de valores (Pacheco, 2016, p. 50).

A noção de justiça social como conhecemos hoje, ancorada em princípios morais e políticos, fundamentada nas ideias de igualdade e solidariedade, começou a ser

desenvolvida ainda no século XIX Chagas (2011). Nessa época, essa ideia estava associada à busca de um equilíbrio social, de modo que todas as pessoas que compõem a sociedade tenham os mesmos direitos. Ou seja, buscava-se concretizar a noção de que uma sociedade justa deve estar comprometida com a garantia de direitos básicos como educação, saúde, trabalho, acesso à justiça, etc.

Dessa forma, é fundamental criar mecanismos de proteção para amenizar as desigualdades sociais. Assim, a noção moderna de justiça social passou a ser ligada à busca de uma sociedade igualitária Morais, (2009). Era uma resposta às desigualdades sociais da sociedade europeia, que ainda se orientava pelas ideias de diferenciação e subordinação. Isso porque o modelo de desenvolvimento europeu estava baseado na industrialização, que desde o início gerou desigualdades entre classes sociais.

Com o advento da globalização, a partir do final do século XX, uma série de problemas sociais foram realçados. O processo de integração econômica e cultural de diferentes nações agravou ainda mais as desigualdades sociais (Cohn, 2005). A globalização é reflexo da Terceira Revolução Industrial, que está ancorada no desenvolvimento da ciência, tecnologia e informação. O problema é que as mudanças que ocorreram com a ascensão da tecnologia da informação vêm reduzindo o número de pessoas nas empresas, aumentando o desemprego estrutural e a precarização das condições de trabalho (Santos, 2009). Essa realidade vem causando uma série de problemas sociais, como a violência urbana, a pobreza, vulnerabilidade, etc.

Os problemas da desigualdade têm levado diferentes indivíduos e instituições a pensar sobre essa questão fundamental para a sociedade. Estudos, relatórios e pesquisas são desenvolvidos com o intuito de se compreender e intervir nesse problema através do princípio de justiça social (Oliveira, 2017).

Willoughby citado em Homans et al (1961), argumenta que a demanda por justiça social é uma consequência natural da expansão da instrução: "Os povos de todos os países civilizados estão a submeter as suas condições sociais e econômicas às mesmas provas de equidade e de justiça com que já questionaram no passado a legitimidade das instituições políticas. Ele enfatiza a necessidade de encontrar maneiras de refutar argumentos socialistas, sendo uma parte significativa de seu livro uma crítica às doutrinas socialistas ou semi-socialistas, como o sistema do imposto sobre a terra de Henry George e a doutrina do direito do trabalhador à totalidade do produto de seu trabalho.

Segundo Pacheco (2016), "a protecção social é um factor inegável de justiça social. Decorre dessa afirmação que toda teoria da justiça social tem por objecto determinar o conjunto de princípios que regem a definição e a distribuição equitativa dos direitos e deveres entre os membros da sociedade" (p. 50).

Essas perspectivas históricas e teóricas sobre justiça social reflectem um esforço contínuo para estabelecer princípios que promovam igualdade e equidade dentro das estruturas sociais e económicas, visando a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

2.4. Importância da justiça social

A importância da justiça social reside na sua capacidade de promover uma coexistência pacífica entre os povos e impulsionar o desenvolvimento social e económico. Apesar dos diversos mecanismos criados para promovê-la, enfrentamos desafios significativos na transformação desse princípio em realidade. Questões como pobreza, discriminação e negação dos direitos humanos continuam a marcar muitas relações sociais, o que ressalta a relevância contínua desse princípio.

Oliveira (2017) argumenta que promover o respeito à diversidade de género, raça, religião e sexualidade é fundamental para fomentar uma integração social mais ampla, essencial para o desenvolvimento humano. A prática diária dos princípios de justiça social é crucial para melhorar a convivência e a qualidade de vida em sociedade.

Além disso, é válido afirmar que o amor, a paz e a justiça social são elementos essenciais para garantir o bem-estar nas vidas individuais, familiares, comunitárias e na sociedade como um todo. Quando se refere ao bem-estar social sob uma perspectiva sociológica, estamos considerando a situação económica e a distribuição dos rendimentos em termos de óptimo social, que visa satisfazer as necessidades materiais humanas.

Portanto, o bem-estar social é directamente relacionado aos indicadores de distribuição racional, muitas vezes equitativa, dos recursos públicos, buscando proporcionar condições que beneficiem o desenvolvimento e a harmonia social.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depois de uma pesquisa e um sério e longo trabalho e visto ser pertinente e evidente o assunto, uma vez que estimula reflexões sobre a família como fonte de amor, paz e justiça social, cuja, está virada a compreensão da realidade objectiva social, ajudando

na definição dos objectivos e identificação de elementos complementares à sua convivência social no seio da mesma família.

A família promove a educação das gerações mais novas, das suas tradições, cultura e valores, transmite posicionamentos, opiniões e reflexões sobre o mundo e a sociedade em que vive e com eles promovendo o amor, a paz, e a justiça social. Enfatiza-se que, as relações construídas pelas pessoas nesse ambiente, devem ser assentes na confiança, além disso, devem ser estabelecidas por meio do diálogo, no afecto, abraço fraterno vivências e trocas de experiências e da inter-aprendizagem vinda dessas ligações.

Faz-se indispensável que a sociedade e as instituições de formação docente compreendam a complexidade da formação e da actuação do professor. Este precisa dominar de modo completo a disciplina à que se dedica, desenvolver o carácter ético de sua profissão, compreender as questões relacionadas à mediação do processo ensino-aprendizagem. Notabiliza-se a família como núcleo dos primeiros aprendizados e é dela que se recebem os exemplos para o comportamento e atitudes dos seus membros. A personalidade de cada indivíduo recebe forte influência da sua família. Todos indivíduos são parte de uma família.

Reflecte-se que, a família poderia assim ser constituída de uma instituição normalizada por uma série de regulamentos de afiliação e aliança, aceites pelos membros. Assim, a família deverá ser encarada como um todo que integra contextos mais vastos como a comunidade em que se insere. Em outros termos, a família deve ser o espaço indispensável para garantir a sobrevivência e a protecção integral dos seus membros e não só, independentemente do arranjo familiar.

Isso sustenta-se pela tese de Augusto Cury (2022), quando diz: “Ensine seus filhos a desenvolver habilidades socio emocionais, a desenvolver as funções nobres da mente, a falar sobre os seus medos e não viver na escuridão de si mesmo, a expor suas ideias e conviver em harmonia com os outros, a ser empático e carismático em suas relações, a pensar antes de agir, a enfrentar os desafios de forma inteligente e aprender com os seus próprios erros”.

O papel da família, enquanto fonte do amor, paz e justiça social, é fundamental e imprescindível, na sua ação modeladora, pois é responsável por garantir a saúde, segurança, educação e bem-estar geral das crianças, jovens e adultos, ensinando-lhes valores e bons comportamentos socialmente aceites e apropriados na comunidade e na sociedade.

A família é o centro da vida em sociedade. É na família que se deve ensinar aos mais novos valores fundamentais que vão orientar a sua vida de adulto. É na família que se transmitem os ensinamentos oriundos de gerações passadas e é na família que construímos os alicerces e os pilares da Nação (Kundonguende, 2013, p. 72).

Portanto, ser família é descobrir, por meio dos relacionamentos, as nossas maiores riquezas, das quais o amor, a paz e a justiça social, são as principais premissas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aristóteles. (1973). *Ética a Nicômacos*. Editora Abril Cultural e Industrial S.A.

Alberto, M. A. L. N. (2016). *Psicologia da família*.

Baba, S. P. (2015). *Amar é ser livre: as bases para uma nova sociedade*. Demócrito Dummar Ltda.

Ban, K.-M. (2009). *Mensagem do Secretário Geral da ONU sobre o Dia Internacional contra a corrupção*. Organização das Nações Unidas.

Chagas, F. A. B. (2011). *A Justiça na Política de Aristóteles*. Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte.

Cury, A. (2022). *Citações sobre a família*. Recuperado de <https://www.pensador.com>.

Cohn, C. (2005). *Antropologia da criança*.

Dicionário de Língua Portuguesa. (2006). 1ª ed. Texto Editores, Lda - Angola.

Giddens, A. (1993). *A constituição da Sociedade*. Editora Vozes Ltda.

Giddens, A. (2009). *A constituição da Sociedade (3ª Edição)*. WMF Martins Fontes.

George Homans et al. (1961). *Psicologia Social – Justiça distributiva*. Academic Press.

Guazzelli, A. S. (2013). *A busca da justiça distributiva no judiciário por meio das relações contractuais*. Dissertação de mestrado em Direito, USP- Faculdade de Direito.

Herkenhoff, J. B. (2002). *Direito – Justiça Comutativa, Distributiva E Social*. Civil amicus.

Jenkins, C. (2023). *O que é o amor*. Helder editora.

- Junior, F. P. (2010). Teorias de justiça social e proteção social: uma análise do papel do estado na redução das desigualdades sociais. Trabalho publicado nos anais do xix encontro nacional do conpedi.
- Kundonguende, J. da C. (2013). Crise e resgate dos valores morais, cívicos e culturais na sociedade Angolana: Um contributo para a inversão dos valores éticos. CERETEC.
- Marques, J. R. (2019). O caminho do perdão. Simone Paulino Editora.
- Marques, H. M. V., Amparo, D. M., & Costa, P. (2008). O vínculo transgeracional e o teste de Rorschach de um abusador sexual incestuoso. In M. A. Penso & A. Costa (Eds.),
- Miller, D. (1998). Perspectivas de justiça social.
- Morais, M. E. S. P. (2009). O Conceito De Justiça Distributiva No Estado Democrático De Direito. Dissertação de mestrado em Direito, Pontifícia Universidade Católica.
- NETO, lira. Maysa: Só numa multidão de amores. São Paulo: ed. Globo, 2007.
- Oliveira, L. (2017). Sociologia - justiça social. Obtido de Brasil Escola: <https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/justica-social.htm>.
- Oliveira, M. R. (2017). Direitos Humanos. Justiça social: conceito e importância.
- Pacheco, C. J. (2016). Direito, cidadania e justiça social. UniFOA.
- PJA, Salesianos de Dom Bosco. (2013). Educação aos Valores. Edições Dom Bosco.
- Rodrigues, Assmar, & Jablonski. (2000). Psicologia Social (32ª Edição). Editora vozes Ltda.
- Santos, I. G. R. D. (1990). Justiça distributiva aplicada à realidade brasileira: um estudo teórico. Dissertação de mestrado em Psicologia social da justiça.
- Social. (2009). Justiça Social. Obtido de Dicionário do desenvolvimento: <https://nacoesunidas.org/dia-mundial-da-justica-social-20-de-fevereiro-de-2009/>.
- Todd, P. M. (2000). The ecological rationality of mechanisms evolved to make up minds. American Behavioral Scientist, 43(6), 940-956.

Venezuela, E. (2000). *Direitos Humanos; Empenho Ecumánico* (2ª Edição). Edições Dom Bosco.

Zau, F. (2015). *Do ato educativo ao exercício da cidadania*. Myamba Editora.

Andrade, S. M. (2010). *Percepção da justiça distributiva no clima organizacional: Tese de mestrado em Admi*